

XORAZM ADABIY MUHITIDA NOSIR TO‘RA SULTONIY FAOLIYATI

Mirzayeva Moxiniso Saydaliyevna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Mumtoz filologiya va adabiy manbashunoslik kafedrası 2–kurs magistranti.

Maoniy durining g‘ilofi Sultoniy⁸⁶

XIX asr oxiri va XX asr boshidagi Xorazm adabiy muhiti badiiy asarlarning emas, balki adabiy va adabiy–tarixiy manbalarning ko‘lamdorligi bilan ham xarakterlanadi. Bayoz, devon, majmua va tazkiralardan iborat bu asarlar aniq fakt va dalillarga asoslangani hamda ishonchli ekanligi bilan diqqatga molikdir. Manbalarning qo‘lyozma va toshboshma shaklidagi bir necha namunalardagi ma‘lumotlar, Feruz saroyi adabiy muhiti va shoirlar shaxsiyatini to‘laroq tasavvur qilishga imkon beradi.

Xorazm adabiy muhiti ayniqsa Sultoniy haqida bu to‘plamlardan yetarli ma‘lumot olishimiz mumkin. Bu jihatdan Xorazm adabiy manbalarining katta qismi qo‘lyozmalar ekanligi xarakterlidir.

Feruz shoirlarning asarlaridan iborat har xil tazkiralalar, bayozlar tuzdirdi.

Shoh saroyida o‘n yil davomida shoirlar nazoratchisi bo‘lgan Bobojon Tarroh Azizov–Xodimning “Xorazm navozandalari” asari biografik–me‘muar tazkira deb atasak, muallifi unda esdaliklar shaklidagi fakt va lavhalarning bevosita guvohidir. Asar xotiralar asosida tuzilgan bo‘lib unda o‘ttiz bir nafar shoirning ahvoloti yuzasidan o‘n uch savolga ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan lekin shoirlarning ijodidan namunalari keltirib o‘tilmagan, ularning adabiy jarayondagi o‘rni izohlab ketgan xolos. Sultoniy haqida Muhammad Rahimxon soniy – Feruzdan keyingi ikkinchi o‘rinda shoirning shaxsiyatiga nisbatan to‘liq ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Laffasiyning “Tazkirayi shuaro” (Xiva shoir va adabiyotchilarining tarjimai hollari) asarida esa Xiva xonligida xamda Xiva xoni Muhammad Raximxon soniy–Feruz saroyida ijod qilgan 51 nafar shoirining xayoti va ijodi haqidagi ma‘lumotlar berilgan. Shoirlarning tartibiga ko‘ra Sultoniy o‘n oltinchi o‘rinda shaxsiyatiga oid fikrlar hamda uning adabiy ijodiga oid parchalar ham keltirib o‘tilgan.

“Haft shuaro” (“Shahzoda shoirlar devoni”) majmuasida she‘riy asarlardan tashqari Sultoniy haqida nasriy ma‘lumotlar, uning ijodkor sifatidagi salohiyati, she‘riyatdagi kuchli va zaif jihatlari aniq ochib berilgan.

Asosan majmua va tazkiralardagi shoir hayoti va asarlari xususidagi fakt va ma‘lumotlar yaxlit kasb etib, ijodkor haqida davomli va batafsil fikrlashga imkon beradi. Bu hol hayot va ijod yo‘li ko‘pchilikka noma‘lum bo‘lgan hamda ilk marta o‘rganilayotgan Sultoniy haqidagi ma‘lumotlar uchun juda ham muhim o‘rin tutadi.

Ziyolig‘ etib fikri ayvoniga,
Tavba tarixini o‘ylab shior,
Nisor aylab asru durri shoxvor.
Dedi bu g‘azalini balog‘at bila,
Necha kav shaxd fasoxat bila
Etishgach bu ash‘or Sultoniyga⁸⁷

⁸⁶Табибий. Мухаммасоти мажмуа уш-шуаро Ферузшоҳий: инв. 1134.

Sultoniylning asl ismi Said Nosir to'ra, u Muhammad Rahimxon Feruzning ikkinchi o'g'li Muhammadyor to'raning birinchi o'g'li. Sultoniyl hijriy 1305–yilida Xiva hududidan tashqarida joylashgan podshohlik hovlisi Nurullabekda tug'ilgan. Bu hovli Feruzning o'g'illari Muhammadyor to'ra, Said Abdulla to'ralarga ajratilgan hovli hisoblanib, bu hovliga "Nurullabek hovlisi" deb nom berilgan edi.⁸⁸

Shoir Nosir to'ra eski maktabni bitirgan, lekin madrasa ta'limotini olmagan. Feruz suyuqli nabirasining ta'lim–tarbiyasiga, ilm olishiga juda katta e'tibor qaratgan. Sultoniyl Xiva mudarrislaridan ham ilm o'rganib, adabiy ma'lumoti yetuk holda kamolga yetishadi.

Feruzning tashabbusi bilan har hafta olimlar Yusuf Hoji Oxund, Siddiq Oxund, Yusufbek Bayoniylar bilan o'tkaziladigan ziyofatda Sultoniyl ham qatnashar edi. Sultoniyl Feruzning eng sevimli nabiralaridan biri edi, bobosi uni juda yaxshi ko'rardi, shuning uchun qaysi hovliga borsa shoirni o'zi bilan olib borar edi, shoirning bolalik chog'lari olim–u fuzalolar, shoir–u allomalar bilan birga o'tdi. Shoir she'riyat va adabiyotga doir ko'plab bilimlarni o'rganib ulg'aya boshladi, xususan, uning shoir bo'lib yetishishida Yusufbek Bayoniylning o'rni juda katta bo'ldi.

Sultoniyl Feruzga havaskor bo'lganligi uchun xon uni Yusufbekka shogirdlikka topshiradi. Yusufbek unga yetti yoshidan boshlab she'r mashqi ta'limini bera boshlaydi. Sultoniyl bobosining tashabbusi bilan o'n yetti yoshida shoir bo'ladi. Feruzning Nosir to'raga "Sultoniyl" taxallusini o'zi tanlab beradi. U yozgan har bir she'rini o'z qo'li bilan Muhammad Rahimxonga o'zi kiritib berardi. Muhammad Rahimxon Feruz esa yonida kitob yozib o'tirg'on devonlarg'a berar, ular buyruq bo'yicha devon tartib berib yozardilar. Laffasiylning «Tazkirai shuaro» asarida quyidagi fikrlarni ta'kidlab o'tadi:—"Feruzdagi ul asarlarni tamomiy Bayoniyl Muxammad Yusufbekga farmon qilib, «Xaft shuaro» isminda bir necha devonlarni toshmatbaasida chop qildiradur". Sultoniyl she'rlari ma'qul va salmoqdor bo'lib, devon qilishni bobosi maslahat bergani kabi omillar hal qiluvchi rol o'ynagan ko'rinadi. Shu bilan birga Sultoniyl nomi bilan bog'liq bir devon asar ham mavjud.⁸⁹

Xodim o'zining «Xorazm navozandalari» esdaliklari asarida uning shaxsiyatiga oid quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: – "Nosir to'ra mansabdor bo'lmagan. Otasi Muhammadyor to'ra, bobosi Muhammad Rahimxon Feruz podshohlik davlati bilan kun kechirgan. Sultoniyl soz ilmidan mutlaqo xabarsiz bo'lgan" degan ma'lumotlarni aytib o'tgan, bundan ko'rinadiki Sultoniylning biror davlat lavozimda ishlamagan asosan u faoliyatini bobosining yonida, shoirlar, olimlar bilan birga o'tkazganining isboti deya olamiz.

Laffasiylning «Tazkirai shuaro» asari Feruzning vafotidan keyin yozilganligi uchun bo'lsa kerak, u shoir haqida "Sultoniyl juda ham qo'pol shu bilan birga xasis shaxs bo'lgan, uning qo'l ostida bo'lgan xizmatchlar har doim undan juda ham ozorlanib gapirishar hatto undan baxramand bo'lgan biron nafar inson yo'q edi"—degan tanqidiyl fikrlarni ham aytib o'tgan.

Sultoniyl Feruzga bir necha payrav g'azallar yozganligini ta'kidlab, namunalar ham keltirib o'tadi.

Sultoniyl Feruzning vafotidan keyin ham ko'plab she'rlar yozadi lekin she'rlari uncha mashhur bo'lmay qolgandi. Asfandiylorxon davrida esa uning hurmati, mavqeyi biroz susaygan edi.

⁸⁷ Лаффасий. Тазкираи шуаро. Урганч: Хоразм, 1992. Б – 32.

⁸⁸ Азизов Б.Т. –Ходим. Хоразм навозандалари. –Т.: Адабиёт ва сан'ат. 1994.Б– 31.

⁸⁹ Лаффасий. Тазкираи шуаро. Урганч: Хоразм, 1992. Б – 32.

1920–yil may oyida Xiva xalq sho‘rolari jumhuriyatining davrida Said Nosir to‘ra qarindoshlari ya‘ni 10 ta to‘ralar qatorida Moskva tomonga ularni hukumat surgun qiladi.

Uning keying taqdiri noma‘lum. O‘lgan bo‘lsa ham qaysi qabristonga qo‘yilgani hozirgacha noma‘lum.

Sultoniyning adabiy manbalarini o‘rganishda tazkira va majmualardan tashqari Feruz davrida tuzilgan «Bayozi g‘azaliyot», «Bayozi musaddasot» va «Bayozi muhammasot» turli lirik janrlardagi she‘rlardan tuzilgan bo‘lib asosiy manba sifatida aytib o‘tish joiz.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan №1143; №6977; №1157; №1183; №1182; №1187; №1131; №1275; №1179; №1177; №1196; №1175–inventar raqamli bayozlar hamda №1918; №1128; №1130–inventar raqamli muxammasotlar shoir she‘riyatining asosiy manbalarini o‘rganishda hamda uning adabiy ijodining janr xususiyatlarini ochib berishda shuningdek she‘rlarining lingvopoetikasini o‘rganishda katta yordam beradi.

Shu bilan birga Sultoniyning ustoz Muxammad Yusufbek Bayoniyning «Haft shuaro»ga nazar soladigan bo‘lsak shoirlar xususidagi ma‘lumot hamda she‘rlaridan namunalar beriladi, ikkinchisida esa faqat shaxsiyatga doir ma‘lumotlar keltirib ijodi umumiy tarzda ta‘riflanadi. O‘z asarlari bilan majmuadan eng salmoqli o‘rin egallagan shoir bu albatta, Sultoniydir. U turli janrlarda irod qilgan. Majmuadagi Bayoniyning so‘zboshisida shunday ta‘rif beriladi: – “Kim ushbu shahzodayi mushorun ilayh chun podshohi oliyjoh atoullohu taolo umruhu va davlatuhu nabiralari jumlaridin erdilar. Soyai inoyatlarida ta‘lim va tarbiyalari birla sarafro‘z bo‘lib, ham ul turluk fazlu hunarlar birlakim, oning birlan el oralarida mashhurdir, shuhrai ofoq bo‘ldilar. Ash‘orlari el oralarida mutafarriq bo‘lib, har kimga taajjub yuzidan oning tamoshosiga shavq paydo bo‘lur va har ko‘ngulga aning ma‘nolari andishasida inbisoti yuzlashur erdi”.

Sultoniyning hayot yo‘li va adabiy faoliyati bu majmuada boshqa asarlarga nisbatan keng yoritib berilgan. Majmuada Sultoniy shaxsiyatiga doir ma‘lumotlar ijobiy va mavzu ko‘lami doirasida boshqa manbalarga nisbatan mukammalroq berib o‘tilgan.

Bundan Sultoniy Feruzga eng yaqin va suyuqli nabira bo‘lgani, unga Feruz ham, Bayoniy ham ustozlik qilgani, Sultoniy she‘rlari ma‘qul va salmoqdor bo‘lib, devon qilishni bobosi maslahat bergani kabi omillar hal qiluvchi rol o‘ynagan ko‘rinadi. Shu tufayli, bizningcha, «Haft shuaro» dastlab Sultoniy asarlari asosida shakllanib, keyinchalik unga Feruz tavsiyasi bilan boshqa shahzodalar she‘rlari ham qo‘shilganini taxmin qilish mumkin. Shuni ham alohida takidlab o‘tishni joiz topdikki, majmuaning Xiva davlat muzeyida saqlanayotgan toshbosma nusxa 257 varaqdan iborat bo‘lib, 14-varaqdan 146-varaqqacha Sultoniy she‘riyati beriladi. Unda shoirning 268 g‘azali jamlangan bo‘lib, majmua oxirida yana 36 g‘azali keltiriladi. 85–155-sahifalarda Sultoniy qalamiga mansub she‘rlar keltiriladi. Shuningdek, 231–238–265–353-varaqlarda ham Sultoniy she‘rlari berilgan.

Majmuada berilgan debochanning faqat Sultoniy ijodiga oid ekani xususidagi Bayoniy so‘zlari bu fikrimizga dalildir: «ishorati oliy sudur toptikim, ul ashor va g‘azallarni jam qilib, debocha yasab murattab etgayman».

«Haft shuaro», «Bayozi g‘azaliyot», «Bayozi muxammasat», «Bayozi musaddasot» kabi to‘plamlar shoirning adabiy parchalari va ularning mavzu ko‘lami, janr xususiyatini yorqin ochib berishda asosiy o‘rin tutadi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Turli davrlarda yozilgan asarlarning mualliflariga mansub bu fikrlar Sultoniyning iste‘dodli shahzoda shoirlardan biri va saroy adabiy muhitining faol vakili ekaniga dalildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азизов Б.Т. –Ходим. Хоразм навозандалари.–Т.: Адабиёт ва сан’ат.1994. 30–33б.
2. Йўлдашев М. Бадиий матннинг лингвопоетик тадқиқи. Филол.фан.докт ... дис.– Тошкент, 2009.
3. Лаффасий. Тазкираи шуаро. Урганч: Хоразм, 1992. – 32–33б.
4. Маткаримова С. Табибий –тазкиранавис. Филол.фан.докт...дис.–Тошкент, 2009.
5. Муҳаммад Раҳимхон Феруз. Элга шоҳу ишққа қул.–Т.:Адабиёт ва сан’ат. 1994.
6. Табибий. Мажмуа си шуаро пойрави Ферузшоҳий: ЎзРФАШИ инв. №1152.
7. Табибий. Муҳаммасоти мажмуа уш–шуаро Ферузшоҳий: ЎзРФАШИ инв. №1134.
8. ЎзРФАШИ инв. №1128.
9. ЎзРФАШИ инв. №1143.
10. Ҳаққулов И. Ше’рият – руҳий муносабат. –.: Адабиёт ва сан’ат. 1990.
11. Ҳафт шуаро –1906. ЎзРФАШИ инв. №10374.